

Павло МЕЛЬНИК,
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди

ВІД МЕТАФОРИ ДО ФРАЗЕОЛОГІЗМУ: ТРАНСФОРМАЦІЇ МОВНИХ ОБРАЗІВ У ДИСКУРСІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

Юридична фразеологія постає як результат вторинної номінації, у межах якої загальнономвні метафоричні моделі проходять процес термінологізації. Як зазначає Т. Осіпова, досліджуючи механізми творення номінацій, фахівці фіксують «наявність так званих перехідних явищ, зокрема семантичних зрушень, семантичних операцій, метонімічних та метафоричних переносів тощо, зумовлених відповідними асоціативними, конотативними зв'язками», що безпосередньо впливають на моделювання прагматичного значення (Осіпова, 2017 : 185). Саме ці асоціативні зв'язки дозволяють метафорі виконувати не лише експресивну, а й когнітивну функцію, забезпечуючи концептуалізацію нових правових явищ шляхом перенесення значення з фізично відчутної сфери на абстрактну цифрову реальність. Відповідно, юридичні фразеологізми формують специфічну професійну картину світу, у якій інформація осмислюється через тілесні, просторові та причинно-наслідкові образи, зрозумілі адресатові правової комунікації.

У межах когнітивної лінгвістики такі фразеологічні одиниці можна розглядати як мовні репрезентації концептів, що структурують правове мислення. Вони виконують функцію семантичних 'якорів', які закріплюють абстрактні норми в колективній правосвідомості та забезпечують їх стабільне відтворення в нормативних і доктринальних текстах. Саме тому юридична фразеологія – не випадкове мовне нашарування, а системний елемент правового дискурсу, що впливає на інтерпретацію правових норм і практику їх застосування. О. Лисенко зауважує, що «фразеологічні одиниці відіграють важливу роль в юридичній комунікації». Вони активно вживаються як у писемному, так і в усному мовленні правників. Юридичні фразеологізми в юриспруденції виконують функцію тлумачення норм права, мають комунікативно-прагматичний потенціал, невіддільні від моралі і сприяють розкриттю принципів законності, гуманізму та правових свобод» (Лисенко, 2024 : 29).

Дослідження фразеологічних одиниць посідає вагоме місце в працях сучасних українських мовознавців, які розглядають їх крізь призму різних дискурсивних практик. Окрему увагу функціонуванню фразеологізмів

безпосередньо в мові права приділяли такі дослідники, як С. Бігун, Н. Єльнікова, Н. Разбегіна, О. Чуєшкова, О. Лисенко та інші.

Метафора з часом може стати фразеологізмом за умови, що її вживають часто й тривало. Спершу вона функціонує як індивідуальний образ, додаючи виразності опису явища. Якщо такий образ стає зрозумілим широкому колу мовців, він поступово втрачає авторську новизну й закріплюється в сталій формі. На зламі ХХ і ХХІ століть у межах становлення нової галузі права – інформаційного – в інформаційно-правовому дискурсі простежуємо таку тенденцію. Її особливість полягає в міждисциплінарному характері – вона виникає на перетині правничої, технічної та загальномовної терміносистем і покликана зробити абстрактні інформаційні процеси зрозумілими для правового регулювання. Цей процес перетворює звичайні мовні образи на прагматичні юридичні фрейми, що визначають логіку правозастосування. Серед ключових у цьому контексті – метафора *‘стихий та простору’*: інформація осмислюється як динамічне, майже фізичне середовище, що потребує нормативного впорядкування. Зокрема, фразеологізм *витік інформації*, сформований на образі втрати герметичності, у юридичному сенсі позначає не просто технічний інцидент, а насамперед порушення встановленого режиму доступу. Аналогічно, поняття *‘інформаційного поля’* відображає уявлення про простір, у межах якого діють певні правила, що в правовій площині корелює зі сферою юрисдикції та правом держави регулювати контент. Водночас термін *‘заморожування даних’* використовує образ низької температури для позначення процесуальної заборони на будь-які операції з інформацією, забезпечуючи її незмінність як доказу в межах кримінального провадження.

Значущості набуває й метафора *‘сліду та матеріальності’*: стійкий фразеологізм *цифровий слід* прирівнює масиви електронних логів до фізичних відбитків. Це має принципове значення для ідентифікації суб’єкта правопорушення та легітимізації цифрових доказів. Так само поняття *‘інформаційного багажу’* об’єктивізує сукупність відомостей про особу, накопичених упродовж життя у віртуальному просторі; вони стають об’єктом правового захисту в контексті реалізації права на забуття, де інформація постає як обтяжлива власність, від якої особа має право відмовитися.

Водночас фразеологізм *телефонне право*, попри свою технологічну анахронічність, зберігає образ неформального владного втручання й слугує в інформаційному праві усталеним позначенням прихованої цензури чи тиску на медіа. Слід також враховувати ширший контекст функціонування таких одиниць, адже, за словами Л. Архипенко: «у сучасному інформаційному середовищі, породженому й посиленому процесами глобалізації, існує багато автономних культурно-інформаційних систем». У цьому контексті мова залишається одним із найважливіших інструментів збереження етнічної ідентичності, попри свою динамічність і відкритість до запозичень та новоутворень» (Архипенко, 2025: 186-187), що підтверджує трансформацію

правової мови як частини глобального процесу пристосування ідентичності до цифрових реалій.

Отже, в інформаційно-правовому дискурсі простежується тенденція до фразеологізації метафор. Метафоричні образи поступово трансформуються у стійкі фразеологічні одиниці за умови їхнього тривалого й системного вживання. У цього процесу характер вибіркості: правова мова асимілює лише найвлучніші номінації, тоді як інші залишаються на рівні ситуативних метафор. Така динаміка виконує важливу концептуальну функцію, оскільки сприяє онтологізації невидимих цифрових процесів і допомагає праву поступово вибудувати стабільні поняттєві структури в нових інформаційних реаліях.

ЛІТЕРАТУРА

Архипенко, Л. М. (2025). Інтернаціоналізація національної мови як прояв глобалізаційних впливів. *Вісник науки та освіти*, 9(39), 182–192.

DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-9\(39\)-182-192](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-9(39)-182-192)

URL: <https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37918>

Лисенко, О. А. (2024). Фразеологічні одиниці в межах юридичного дискурсу. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія»*, 22(90), 26–29. DOI: 10.25264/2519-2558-2024-22(90)-26-29

Осіпова, Т. Ф. (2017). Семантико-прагматичні процеси у сфері номінацій – вербалізаторів невербаліки: діахронно-синхронний зріз. *Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди*, 46, 183–188.

